

Integración de factores de innovación para el desarrollo sustentable en las empresas

J. Carro-Suárez^{1*}, S. Sarmiento-Paredes²

¹Programa Académico de Ingeniería, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Avenida Universidad Politécnica No. 1 San Pedro Xalcatzinco Tepeyanco, C.P. 90180, Tlaxcala., México

²Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Avenida Ribereña s/n, Tlaxcala Centro C.P. 90000, Tlaxcala, México

*jorge.carro@uptlax.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue determinar un proceso de integración entre los factores de innovación con las dimensiones de desarrollo sustentable en las empresas, considerando como objeto de estudio la industria cerámica en Tlaxcala México. Para tal fin, se consideraron los factores de innovación y las dimensiones de sustentabilidad propuestos por Carro et al. Se diseñó y aplicó un instrumento de percepción y con los resultados obtenidos se realizó un análisis de correlación Pearson. Los resultados revelaron correlaciones significativas entre los factores, por lo que se propuso un proceso de integración para que los factores de innovación impulsen el desarrollo sustentable a través de acciones que impacten en el producto, proceso, personal, entorno y rentabilidad; concluyendo que la sustentabilidad empresarial requiere de la implementación continua del proceso de innovación para que las empresas tengan la capacidad de desarrollarse y reinventarse ante los cambios que vive la sociedad actual.

Palabras clave: sustentabilidad empresarial, factores de innovación, factores dinámicos, factores de transferencia.

Abstract

The aim of this research was to determine one process of integration between innovation factors with the dimensions of sustainable development in companies, considering the ceramic industry in Tlaxcala Mexico as the object of study. To this end, the innovation factors and the sustainability dimensions proposed by Carro et al were considered. A perception instrument was designed and applied and a Pearson correlation analysis was performed with the results obtained. The results revealed significant correlations between the factors, for which an integration process was proposed so that the innovation factors promote sustainable development through actions that impact the product, process, personnel, environment and profitability; concluding that corporate sustainability requires the continuous implementation of the innovation process so that companies have the ability to develop and reinvent themselves in the face of changes in today's society.

Key words: corporate sustainability, innovation factors, dynamic factors, transfer factors.

Introducción

Las nuevas tendencias en el mundo requieren que las empresas consideren de forma permanente en sus procesos tanto a la innovación como al desarrollo sustentable [1]. Sin embargo, esto también representa un reto y un proceso complejo de aplicar ante la necesidad no sólo de sobrevivir, sino también de seguir siendo rentables y competitivos en el mercado [2].

En este contexto, diversas investigaciones ya han identificado relaciones entre innovación y desarrollo sustentable, como el concepto de eco-innovación, considerando la innovación sustentable en nuevos productos, servicios y procesos [3], ecoeficiencia, como la unión y mejoras desde un punto de vista ambiental y económico [4], la relación ambiental y social, como parte de un nuevo enfoque en la educación [5], la innovación sustentable como el proceso donde las dimensiones de

sustentabilidad están integradas a través de la investigación y desarrollo en conjunto con la comercialización del producto y/o servicio [6] o el impulso para el desarrollo sustentable por medio de la innovación social [7].

Con base en lo anterior, en este trabajo se tiene como objetivo determinar un proceso de integración entre los factores de innovación con las dimensiones de desarrollo sustentable. Para tal fin, de acuerdo con Carro et al., [1], en el proceso de innovación se consideraron los factores dinámicos, los cuales mencionan que la tecnología y conocimiento, así como el negocio-mercado son factores que influyen en las empresas desde el exterior, con acciones tales como la actualización y/o adquisición de conocimientos y tecnología, actividades de investigación, cooperación entre instituciones y empresas, infraestructura de comunicaciones, servicios externos, apoyos gubernamentales y análisis del sector junto con sus competidores. Asimismo, los factores de transferencia, que reconocen y conjugan a los elementos humanos, organizacionales y culturales como los componentes principales para la transmisión de información desde el interior de las empresas, especificando además, que el aprendizaje se debe generar con acciones encaminadas hacia la propuesta de ideas, capacitación para el personal, líneas de autoridad y comunicación, impulsando la participación individual y colectiva con la propuesta de una cultura institucional. En la figura 1 se muestra el modelo correspondiente [1].

Figura 1. Modelo del proceso de innovación mediante factores dinámicos y de transferencia [1].

Con respecto al desarrollo sustentable, Carro et al., consideran cuatro dimensiones [1]; la social, resaltando la importancia del beneficio del personal y del entorno con una eficiente administración de los recursos humanos, promoviendo el cuidado de la salud, seguridad y crecimiento económico de todo el personal y del lugar donde se ubica la empresa. La dimensión económica propone una rentabilidad tanto económica como social con el objetivo de generar resultados y beneficios a través de inversiones en tecnología, para reducir el consumo de energía y mejorar la calidad ambiental de los procesos. La dimensión ambiental considera que los productos y procesos deben ser amigables con el medio ambiente, previniendo la contaminación y realizando una buena y eficiente gestión de recursos naturales. Para finalizar, la dimensión institucional, en la cual se propone la creación e implementación de una cultura sustentable, con una misión y visión, normas, hábitos y valores que se practiquen dentro y fuera de la organización haciendo de ellos una nueva forma de comportamiento y educación La figura 2 muestra el modelo con sus dimensiones [1].

Figura 2. Modelo de desarrollo sustentable con sus cuatro dimensiones [1].

En virtud de su trascendencia económica, se seleccionó a la industria cerámica en México por ser un sector poco estudiado pero de gran importancia para el país al ubicarse entre los diez principales productores a nivel mundial y que ha disfrutado de niveles de producción, exportación e importación muy satisfactorios con un buen nivel de crecimiento en todas las áreas del mundo en años recientes [1] y que ha logrado mantenerse en el mercado a pesar de la crisis sanitaria que se vive en el mundo.

Metodología

Para el presente trabajo se planteó una investigación del tipo experimental, cuantitativa, transversal y correlacional ya que se buscó establecer las causas, los sucesos que se estudian y el por qué las variables se correlacionan a través de un análisis inferencial [8]. Para tal fin, y dadas sus características, los modelos considerados para este trabajo fueron el modelo del proceso de innovación mediante factores dinámicos y de transferencia y el modelo de desarrollo sustentable con sus cuatro dimensiones de Carro et al [1].

Instrumento de percepción y población

Con base en los modelos considerados, se diseñó un instrumento con 36 reactivos para identificar la percepción que se tiene sobre las variables de investigación. Para medir esta percepción, se utilizó como base el método de escalamiento Likert, con una escala de cinco categorías de respuesta con unidades métricas del 1 al 5, en donde el 1 se especifica como nada determinante, 2 poco determinante, 3 indiferente, 4 determinante y 5 como muy determinante. La encuesta se validó por medio del juicio de expertos. Para ello se seleccionó e invitó a cinco jueces de reconocida formación profesional, amplia experiencia en los temas y con reconocimiento por la comunidad académica [9]. Asimismo, su confiabilidad fue calculada empleando el índice de Alfa de Cronbach bajo el criterio de Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres [8].

Para la aplicación del instrumento se seleccionó a la industria cerámica en México, comprendiendo a las grandes empresas (más de 250 trabajadores). La población se delimitó al estado de Tlaxcala como objeto de estudio por su posición a nivel nacional en cuanto a número de grandes empresas

instaladas y en operación, de las que se destacan seis plantas de pisos y recubrimientos, siendo empresas trasnacionales, líderes en el mercado nacional e internacional que contribuyen significativamente al desarrollo económico del estado y del país. En el perfil del encuestado, se consideró al personal que tuviera experiencia de al menos dos años en el sector en puestos de mando medio o directivo.

Análisis de inferencial

Para determinar la existencia de correlaciones significativas ($p < 0.01$) entre los factores del proceso de innovación y de desarrollo sustentable se aplicó el análisis de correlación de Pearson (r), presentando los resultados con base en el criterio de Roundtree [10]. El cálculo se realizó aplicando el software IBM SPSS Statistics 21.

Resultados y discusión

Aplicación y confiabilidad del instrumento

El instrumento se aplicó en seis empresas de cerámica, lo que representó el 100% de la población establecida, recabando en total 28 instrumentos. Dada la situación de contingencia sanitaria que vive el país y el mundo en la actualidad, la aplicación se realizó por medio de correo electrónico. El resultado de su confiabilidad de acuerdo con el coeficiente de Alfa de Cronbach fue de 0.827, lo que indicó una confiabilidad aceptable [8].

Análisis de correlación Pearson

El resultado del análisis de correlación Pearson entre los factores dinámicos y de transferencia con las dimensiones de desarrollo sustentable se muestra en la Tabla 1, presentando las variables que tienen una correlación significativa ($p < 0.01$) moderada (superior a $r = 0.5$) y alta (superior a $r = 0.7$) de acuerdo con los criterios de Roundtree, son los más significativos y representativos para una investigación [10].

Tabla 1. Resultados del análisis de correlación Pearson entre las dimensiones de desarrollo sustentable y los factores del proceso de innovación.

Dimensión de desarrollo sustentable	Factor del proceso de innovación	Coefficiente de Pearson (r)	Significancia (p)	Grado de Correlación según Roundtree
Social	Factor humano	0.720	0.000	Alta
	Cultura	0.627	0.003	Moderada
Económica	Organizacional	0.615	0.004	Moderada
	Cultura	0.690	0.001	Moderada
Ambiental	Organizacional	0.670	0.001	Moderada
	Estrategia	0.621	0.003	Moderada
	Tecnológica	0.736	0.000	Alta
Institucional	Competitividad en el Mercado	0.631	0.003	Moderada
	Administración Financiera	0.614	0.004	Moderada
	Gestión del Conocimiento	0.614	0.004	Moderada

En la Tabla 1 se presentan los factores que presentaron correlaciones de moderadas a altas, destacando la existente entre la dimensión social y el factor humano con un coeficiente de Pearson de 0.720 y la dimensión institucional con la gestión del conocimiento con un valor de 0.736

Estos resultados revelan que entre más se relacione al factor humano y a su cultura organizacional con el proceso de innovación se tendrá un mayor impacto en la dimensión social del desarrollo sustentable, es decir, que el fomentar la creatividad y el trabajo en equipo del personal y todos sus integrantes para opinar y compartir ideas, generará que el proceso de innovación fluya desde el interior, como un círculo virtuoso que forme parte de la cultura de la organización, incluyendo su misión, visión y valores [1].

La correlación entre la dimensión económica y la cultura organizacional demuestra la importancia de invertir para disminuir el consumo de energía, así como el invertir en tecnología ambiental es determinante, ya que generará beneficios a mediano y largo plazo si se considera dentro de la planeación estratégica de la empresa como parte de sus ideales y compromisos con el ambiente y la sociedad [11].

Sobre la dimensión ambiental, se muestra claramente la importancia de innovar de forma permanente en tecnología e infraestructura para el control de emisiones, manejo de residuos y reciclado de productos como parte de una estrategia tecnológica con el objetivo de obtener una ventaja competitiva sobre los competidores. Asimismo, se resalta el hecho de mejorar la efectividad y capacidad para enfrentarlos en el mercado, así como el optimizar los recursos financieros para alcanzar los objetivos trazados por la alta gerencia con una mayor eficiencia y rentabilidad [12].

Finalmente, la dimensión institucional requiere que el proceso de innovación se vea fortalecido por medio de la gestión de conocimiento, como un proceso que constituya y oriente las actividades para generar, buscar documentar, proteger, difundir y compartir el conocimiento, información y experiencia de cada área y parte de la organización, para incrementar el capital intelectual y aumentar su valor personal y profesional, de tal forma que se tenga como parte de una cultura, la práctica continua de configurar los procesos para gestionar la innovación desde el interior [13].

Con base en lo anterior, y derivado de los resultados obtenidos por el instrumento de percepción aplicado en las empresas del sector cerámico y por el análisis de correlación Pearson realizado, se presenta la propuesta de integración entre las dimensiones de desarrollo sustentable y los factores de innovación a través de acciones que impacten en sus productos, procesos, personal y entorno.

Dimensión social

- Factor humano: este factor se debe enfocar en el personal de la empresa, fomentando su creatividad y el trabajo en equipo con la creación de espacios y actividades para un desarrollo integral con la finalidad de establecer un compromiso personal. Se resalta como un componente imprescindible y como un elemento importante de prosperidad y crecimiento para la empresa.
- Cultura organizacional: este factor juega un papel predominante en la gestión de la innovación, así como en la búsqueda de atender las necesidades de los clientes, proveedores y sociedad en la región donde está instalada la empresa. Para ello, la organización debe promover e implantar en su misión y visión objetivos de sustentabilidad que no sólo impacten en sus procesos, productos y mercado, también deben impactar en la sociedad que la rodea, desarrollando acciones que perduren con el tiempo y que fomenten un crecimiento económico y social.

Dimensión económica

- Cultura organizacional: Para este factor se propone la implantación de una cultura en el cuidado de la energía, con el diseño de programas de concientización sobre la importancia de su ahorro, con capacitaciones sobre el uso y manejo de sistemas de iluminación sustentable e inteligente, de sistemas que usen energía renovable, que cuiden el medio ambiente y que impacten a la eficiencia energética. Además, estas actividades deben apuntarse con la formación de líderes que formen equipos de trabajo para que motiven al personal en el cuidado de la energía como

una forma de potenciar las acciones y que, a su vez, se ven reflejadas en ahorros económicos y por consecuencia, en mejores prestaciones.

Dimensión ambiental

- **Estrategia tecnológica:** En este factor se propone como objetivo el diseñar programas de actualizaciones periódicas de la maquinaria, equipo e instalaciones a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de ayudar a mejorar su eficiencia energética y ambiental. Asimismo, se debe contar con un servicio de soporte técnico que proporcione asistencia con el fin de ayudar a resolver determinados problemas con sus productos y/o procesos, y que a su vez, proporcione entrenamiento al personal de la empresa, ya sea en forma presencial o de manera remota.
- **Competitividad en el mercado:** Las propuestas de proyectos de innovación debe tener como característica principal el ser no imitables, por lo que se deben identificar las acciones que llevan a cabo los competidores para proponer nuevas estrategias ante posibles cambios en el mercado, y que a su vez, impulsen la imagen corporativa con un enfoque sustentable frente la sociedad con base en el sector al que pertenecen.
- **Administración financiera:** en el mismo contexto, la empresa debe destinar y planear los recursos para financiar proyectos que cumplan los objetivos planteados por la alta dirección, por lo que es recomendable proponer la creación de un comité de riesgos formado principalmente, por personal del área administrativa que coordine y permita a la dirección, gerencia y a la dirección de inversiones y de operaciones el realizar una eficiente asignación de recursos, basada en la toma de riesgos, generando un valor agregado en cuanto a información, herramientas y oportunidades para mejorar el desempeño de los rendimientos y de la rentabilidad, tanto financiera como económica.

Dimensión institucional

- **Gestión del conocimiento:** El propósito de este factor de innovación es el de crear e impulsar las actividades de investigación que impacten en la mejora continua, en la innovación y en la sustentabilidad de productos, procesos y sistema organizacional de la empresa. Este factor se resalta porque en los resultados de esta investigación se observó que en las empresas no existe una cultura para desarrollar actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) como una medida para generar innovación y sustentabilidad.
- **Estructura organizacional:** con base en la dirección y alcance de la organización establecida en su misión y visión, se deben diseñar estrategias para hacer frente al entorno cambiante de los mercados, tales como simplificar las formalidades administrativas para la realización de proyectos de innovación y desarrollo sustentable, diseñar programas sociales pertinentes que consideren a la innovación y al desarrollo sustentable como componente principal, y desarrollar un programa de “Blindaje de Operación” para planificar, organizar, administrar y concluir los proyectos que se inician.
- **Cultura organizacional:** en este punto, el factor cultura organizacional se plantea como un conjunto de normas, hábitos y valores que se practican en la empresa, cuya implementación debe crear una cultura enfocada en la innovación y en desarrollo sustentable para reflexionar sobre la importancia de generar productos y/o servicios sustentables.

Trabajo a futuro

Derivado de que la industria cerámica es un sector poco estudiado pero de gran relevancia económica para el país, al ser un generador de empleos aún ante situaciones complejas como la situación de contingencia sanitaria que se ha vivido en los últimos años, se plantea la propuesta de continuar con el estudio analizando directamente la importancia que tiene el factor humano como un promotor y generador de la innovación. Asimismo, el complementar este trabajo relacionando ahora los principios sustentables enmarcados por los Objetivo de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 y por el nuevo nivel de tecnología propuesto por Industria 5.0

Conclusiones

Las empresas deben diseñar acciones de innovación enfocadas hacia la sustentabilidad como una nueva estrategia para generar ventajas competitivas. Esto implica la necesidad de desarrollar e implementar línea de acción, iniciando con una etapa de planeación partiendo de un diagnóstico de la situación actual –en especial, de la contingencia sanitaria que hemos vivido este último año- en materia de desarrollo sustentable para posteriormente, pasar a una etapa de aplicación e implementación de los factores de innovación propuestos. De esta forma, el análisis de correlación Pearson permitió cumplir el objetivo de determinar qué factores de innovación pueden ser integrados con una visión sustentable, al presentar una relación significativa con las dimensiones de desarrollo sustentable. Desafortunadamente, se destaca también el poco interés de las empresas en establecer convenios con instituciones de educación superior, debido principalmente, a que su preocupación actual está más en sobrevivir en el mercado antes de realizar proyectos que impliquen inversiones de tecnología o capacitación de personal.

Es importante resaltar, que ante cambios repentinos en el mercado y situaciones extraordinarias que impactan en la rentabilidad de las empresas, la mejor opción que se tiene para perdurar en el tiempo es innovar con un enfoque sustentable, porque una empresa que innova y promueve la sustentabilidad generará valor a largo plazo y estará mejor preparada para encarar los retos que se vislumbran en el futuro [1].

Referencias

- [1]. J. Carro-Suárez, S. Sarmiento-Paredes, G. Rosano-Ortega, J. Garnica-González and C.A. Vega-Lebrún, "The process of innovation as a determinant factor of sustainable development in companies," *Int. J. Innovation and Sustainable Development*, vol. 15, no.1, pp. 100-125, 2021.
- [2]. S. Sarmiento-Paredes, "Innovación, un imperativo en las PYMES textiles," *Administración Contemporánea Revista de Investigación*, vol. 6, no. 24, pp. 77-87, 2015.
- [3]. D. Pujari, "Eco-innovation and new product development: understanding the influences on maker performance." *Technovation*, vol. 26, no.1, pp. 76-85, 2006.
- [4]. M. Anttonen, M. Halme, E. Houtbeckers and J. Nurkka, "The other side of sustainable innovation: is there a demand for innovative services?," *Journal of Cleaner Production*, vol 45, no 1, pp. 89-103, 2013.
- [5]. K.L. Avilés, B. Pérez and G. Rosano, "Relaciones entre variables sociales de aprendizaje en el desarrollo sustentable," *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, vol. 30, no. 4, pp. 407-416, 2014.
- [6]. F. Boons, C. Montalvo, J. Quist and M. Wagner, "Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview," *Journal of Cleaner Production*, vol. 45, no. 1, pp. 01-08, 2013.
- [7]. P. Bhatt, A.J. Ahmad and M.A. Roomi, "Social innovation with open source software: user engagement and development challenges in India," *Technovation*, vol. 53, no.1, pp. 28-39, 2016.
- [8]. R. Hernández-Sampieri and C.P. Mendoza-Torres, "Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta," México: MacGraw-Hill Education, 2018.
- [9]. J. Escobar-Pérez and A. Cuervo-Martínez, "Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación de su utilización," *Avances de Medición*, vol. 6, no. 1, pp. 27-36, 2008.
- [10]. J.E. De Muth, "Basic Statistics and pharmaceutical statically applications," New York: CRC Press, 2014.
- [11]. L. Eyraud and B. Clements, "Hacia una energía verde," *Finanzas y desarrollo*, Junio, pp. 34-37, 2012.
- [12]. C.L. Robles, "Fundamentos de administración financiera", México: Red Tercer Milenio, 2012.
- [13]. J.L. Solleiro, C. Gaona and R. Castañón, "Innovation system development policies in Mexico," *Journal of Technology Management Innovation*, vol. 9, no. 4, pp. 98-109, 2014.